

O'ZBEKISTONNING UMIDLI YOSHLARI

Tadqiqot **uz**

O'ZBEKISTONNING UMIDLI YOSHLARI

30 IYUN 2021
SOAT 15:00 DA

ABDULAZIZOVA MAHBUBA

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI
TALABASI, OGAHYIY STIPENDIYASI SOVRINDORI**

**ZAMONAVIY XITOIDA BOLALAR ADABIYOTINING
RIVOJLANISHI**

AHMEDOVA IRODA

**TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETI TALABASI,
"ENG YAXSHI KITOBXON" MAXSUS STIPENDIYASI SOVRINDORI**

SIE BIN SINNING XITOIDA BOLALAR ADABIYOTIGA MUNOSABATI TAHLILI

MUHAMMADIYEVA MOHINUR YAXSHIBAYEVNA

**FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARINING KORRUPSIYAGA
QARSHI KURASHISHDAGI ROLINI OSHIRISH**

ABDURAHMANOV ILHOM ISAKOVICH.

**TOSHKENT IRRIGATSIYA VA QISHLOQ XO'JALIGINI MEXANIZATSIYALASH
MUHANDISLARI INSTITUTI "GEOINFORMATIKA" IXTISOSLIGI TAYANCH DOKTORANTI**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI PREZIDENTI DAVLAT STIPENDIYASI SOHIBI

“Ўзбекистоннинг умидли ёшлари” мавзусидаги 6-сон Республика илмий талабалар, магистрлар, ёш тадқиқотчилар ва мустақил изланувчилар учун онлайн конференцияси [Тошкент; 2021]

“Ўзбекистоннинг умидли ёшлари” мавзусидаги 6-сон Республика илмий талабалар, магистрлар, ёш тадқиқотчилар ва мустақил изланувчилар учун онлайн конференциясининг материаллари тўплами. – Тошкент: «Tadqiqot», 2021.

Тахрир кенгаши аъзолари:

- **Ш.Файзиев** - ю.ф.д. доц. tadqiqot.uz директори.
- **Зиядуллаев Шухрат** - т.ф.д Профессор. Самарқанд Давлат тиббиёт Институти Илмий ишлар бўйича проректори
- **Ойбек Шералиев** - Қўқон Университети Илмий ишлар бўйича проректори
- **Шахзод Ибрагимов** - координатор, tadqiqot.uz ходими
- **А.Сотволдиев** - Тошкент темир йўл муҳандислари институти Ёшлар билан ишлаш, маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи, аъзо
- **А.Бердимуродов** - Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини механизациялаш муҳандислари институти ёшлар етакчиси
- **Ҳ. Турсунов** - Ўзбекистон давлат жисмоний тарбия институти ёшлар етакчиси, аъзо
- **А.Юлдашев** - Тошкент педиатрия-тиббиётинститути Нукус филиали ёшлар етакчиси, аъзо
- **О.Олимжонов** - Андижон давлат университети ёшлар етакчиси, аъзо
- **О.Собиров** - Бухоро давлат университети, аъзо
- **М.Мирсултонов** - Тошкент давлат аграр университети, аъзо
- **Н.Пирназаров** - Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат университети, аъзо
- **Б.Қурбонов** - Тошкент автомобил йўлларини лойиҳалаш, қуриш ва эксплуатацияси институти, аъзо
- **А.Темиров** - Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти, аъзо
- **З.Эшонқулов** - Қарши муҳандислик иқтисодиёт институти, аъзо
- **Хусен Тўхтаев** - Самарқанд давлат университети,
- **Самарқанд Давлат тиббиёт Институти**
- **Қўқон Университети**
- **Тошкент кимё-технология институти**
- **Тошкент давлат иқтисодиёт университети**
- **Тошкент давлат аграр университети Нукус филиали**
- **Бухоро муҳандислик-технология институти**
- **Жиззах Политехника институти**
- **Термиз давлат университети**
- **Урганч давлат университети**

Саҳифаловчи: Абдулазиз Муҳаммадиев

Тўпламга киритилган мақола ва тезислардаги маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва иқтибосларнинг тўғрилиги муаллифлар масъулдир.

® Муаллиф жамоаси

® Tadqiqot.uz

® DOI 10.5281/zenodo.4911327

Axmedova Iroda Sobirjon qizi SIE BIN SINNING XITTOY BOLALAR ADABIYOTIGA MUNOSABATI TAHLILI.....	6
Abdulazizova Mahbuba Umidjon qizi ZAMONAVIY XITTOYDA BOLALAR ADABIYOTINING RIVOJLANISHI	9
Hamroyev Behzod Gulmurotovich, Narzullayev Bobirbek Ulug‘bekovich UYALI ALOQA VOSITASI VA KOMPYUTERNING KO‘RISH SISTEMASIGA SALBIY TA‘SIRI VA UNI OLDINI OLISH	13
Azimov Sadriddin Журакулович ВИБРОАКУСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ В ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМАХ КОЛЕСНЫХ МАШИН.....	16
Юсуфжонова Муниса Абдуманноб кизи ЭНДЕМИКИ, ПАЛЕОЭНДЕМИКИ, НЕОЭНДЕМИКИ, ЦЕНТРЫ СИСТЕМАТИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ.....	18
Шокирова Чарос Тоҳиржон кизи, Шарипова А.У. АОРТАЛ СТЕНОЗ	20
Hasan Nurmuhammad Rauf Urazali o‘g‘li TA‘LIMDA ISLOM DINIY TEOLOGIK NAZARIYANING ANAMIYATI	21
Наврүзова З.Ш., Зарипова Д.Я. ОЦЕНКА ГЕНДЕРНО ЗАВИСИМЫХ СВОЙСТВ ГОЛОВНЫХ БОЛЕЙ.....	23
Пўлотова З.Д., Зарипова Д.Я., Мухторова Х. К.	25
КЛИНИКО-ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ ПРИЗНАННЫХ ВМЕНЯЕМЫМИ	25
Пўлотова З.Д., Зарипова Д.Я., Мухторова Х. К. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛИНИЧЕСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ЛИЧНОСТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНЫХ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ ВМЕНЯЕМОСТИ.....	27
Утепбергенов Асаматдин Абдрахманович, Шамшетов Алимбай Сарсенбаевич МЕВА-САБЗАВОТЧИЛИКДА ЗАМОНАВИЙ КЛАСТЕРЛАРНИ ШАКЛЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ, УЛАРНИНГ МОҲИЯТИ ВА ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ.....	28
Инаков Алишер Казакович, Эрматова Азиза Комилжановна ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ МУАССАСА ҲАМШИРАЛАРИНИНГ КАСБИЙ ВА ТАШКИЛИЙ ФАОЛИЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	31
Абдурахмонов Зарибжон Мансурович ЖАМИЯТДА ИНСОН БЕГОНАЛАШУВИ	34
Саидов Ислонжон Илхом угли СУФИЙСКИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В РУБАИ В «ДИВАН ШАМС ТАБРИЗИ».....	36
Matchanov Javlonbek Yunusjonovich КОМПЕТЕНСИЯВИЙ О‘QITISHNING MODELI KONTEKSTSIDA PROFESSIONAL TA‘LIM SIFATINING TUZILISHI VA VAHOLASH	38
Эрназаров Учқун Абдихалилович НЕМИС ТИЛИДА ИНСОН ХАРАКТЕРИНИ ИФОДА ЭТУВЧИ ФРАЗЕМАЛАРНИНГ СЕМАНТИК ТАДҚИҚИ.....	42
Botirov Alisher Erkinovich, Arakawa Osamu APPLES AND ITS WATER REQUIREMENTS: SOME WATER RETENTION SUBSTANCES. 44	44
Abduqodirova Zarnigor To‘raqul qizi XIX ASR BUYUK BRITANIYA ADABIYOTIDA AYOL YOZUVCHILAR O‘RNI.....	49
Uzoqova M.Sh., Djumaniyozova F.S. KO‘K BO‘TAKO‘ZNING TABIATDA TARQALISHI VA DORIVORLIK XUSUSIYATLARI ...	51
Мамадалиева Г.И., Рузиева Н.Х. К ВОПРОСУ ДИАГНОСИКИ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ШЕЙКИ МАТКИ	53
Valiyeva Shaxlo Akmalovna, Abduqahharov Murodbek Akramjon o‘g‘li MULTIMEDIYALI ELEKTRON DARSLIK LARDAN MASOFAVIY TA‘LIMDA FOYDALANISH SHAKL VA USULLARI	54

Ҳасанова Дилфуза Одиловна, Эргашева Дилфуза Толибжон қизи АРАБ ЛУҒАВИЙ ЎЗЛАШМАЛАРИНИНГ ЎЗБЕК ТИЛИДА ТУТГАН ЎРНИ ҲАҚИДА	56
Nzanova Seregul Kungradbaevna QORAQALPOQ TILIDA MODAL YUKLAMALARNING QO‘LLANILISHI	58
Odilova Gulmira O‘QUVCHILARGA TINGLASH VA KUYLASH FAOLIYATINI O‘RGATISH ORQALI DIQQATNI TARKIB TOPTIRISH.....	61
Eshniyozova Gulnoza Abdunazarovna NEMIS TILIDAN O‘ZBEK TILIGA O‘ZLASHIB KIRIB KELGAN SO‘ZLAR	63
Халилов Н.Х., Хурсанов Ё.Э. СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ИШЕМИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ СЕРДЦА	65
Халилов Н.Х., Хурсанов Ё.Э. СОВРЕМЕННАЯ СТРАТЕГИЯ НЕОТЛОЖНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ	67
Otamirzayeva Ko‘xinur Ixomjon qizi TA‘LIM TIZIMIGA INNOVATSION YONDASHUVNING ANAMIYATI	69
Лесова Гаухар Кувандик қизи АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ЛИНИИ ТАШГУЗАР – БАЙСУН – КУМКУРГАН С ЦЕЛЮ РАЗВИТИЯ «КАБУЛЬСКИЙ КОРИДОР» И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ.....	71
Tilepov Damir Alimbayevich YER RESURLARIDAN FOYDALANISH SAMORODORLIGI.....	73
Гулямова Шахноза Кахрамоновна СЕМАНТИК АНАЛИЗАТОР УЧУН ОМОНИМЛИКНИ ФАРҚЛАШ ОМИЛЛАРИНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ ХУСУСИДА	75
Валиева Д.Ш., Тоиров О.Т. ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ВЫСОКОМАРГАНЦОВИСТОЙ СТАЛИ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ	77
Malika Nurullayeva ODDIY DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI MAPLE 12 DASTURIY PAKETI YORDAMIDA YECHISH	81
Abdupattayev Abduqaxxor Abduvoxiid o‘g‘li, Rajabboyev Botirjon Odil o‘g‘li КОМБИНАТОРИКА. КОМБИНАТИРИКАДАГИ 3ТА МУАММОЛИ ВА ENG ASOSIY FORMULALARI.....	83
Ismoilova Dildora Erkinovna IKKI KANALLI MOKEKULYAR-REZONANS MODELINING REZOLVENTASI.....	85
Boboyeva Bahora O‘tkir qizi, Nurullayeva Visola G‘afurjonovna THE IMPORTANCE OF SMART GOAL SETTING.....	88

THE IMPORTANCE OF SMART GOAL SETTING

Boboyeva Bahora O'tkir qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti talabasi

E-mail: bakhora.boboyeva@gmail.com

Nurullayeva Visola G'afurjonovna

Samarqand davlat chet tillar instituti talabasi

Annotation: SMART goals set you up for success by making goals specific, measurable, achievable, realistic, and timely. This method helps you organize and reach your goals, plan better strategies which can lead to a good future.

Key words: SMART, focus, importance, acronym, time-bound.

By setting goals, you are providing yourself with a target to aim for. The SMART goal is used to help guide goal setting. SMART is an acronym that stands for Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely.

1. Specific

The first stage of "SMART" goal planning is to focus your attention on what exactly you want to achieve.

2. Measurable

Goals must be measurable, because this will help you to evaluate achievement and progress. In other words, measurable goals include clear criteria to measure your progress.

3. Achievable

Goals must be achievable based on current skills, resources and knowledge. If you do not have any skills which help to achieve the goal, you should not try to react and lose your time.

4. Realistic

The SMART goal must be realistic in that the goal can be realistically achieved. If you believe that you are really able to achieve it, you ought to set this goal.

5. Timely

Your goal must be time-bound. By setting your goals you should be known the time, when exactly you can achieve it, how long it takes to be achievable, so it must have a start and finish date.

A goal without a plan is just a wish

SMART goals are a great way of getting yourself mentally prepared for what's ahead. With more knowledge of what has to be done, you will be focused on what you really want to get and it will be a great chance in order to achieve the goals at the certain time. So we need to make sure that we are setting the right goals. That is where SMART goals come into play.

Smart goal setting gives a structure to your plan of achieving your goal. To attain your goals or objectives, you need to focus on many things and overcome all the outcomes that come in between.

With the setting up a specific goal, it will be as easy as a-b-c for you to focus on what you should really aim for. And it can help you motivate to reach towards the goal and to grow beyond your limits and be a successful person.

References:

1. Krishna Reddy. "S.M.A.R.T Goals: Definition, Importance, Advantages & Disadvantages".
2. Madison Merrihew. "The Importance of Setting SMART Goals". How to Monitor Social Media in 10 Minutes a Day. 2017.

TADQIQOT.UZ
ТОМОНИДАН ТАШКИЛ ЭТИЛГАН

“ЎЗБЕКИСТОННИНГ УМИДЛИ ЁШЛАРИ”
МАВЗУСИДАГИ 6-СОН РЕСПУБЛИКА
ИЛМИЙ ТАЛАБАЛАР, МАГИСТРЛАР
ЁШ ТАДҚИҚОТЧИЛАР ВА МУСТАҚИЛ
ИЗЛАНУВЧИЛАР УЧУН ОНЛАЙН
КОНФЕРЕНЦИЯСИ МАТЕРИАЛЛАРИ
ТЎПЛАМИ

6-qism | Часть-6 | Part-6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000